

Сайт журнала: https://bulletensocial.com/O_zhurnale

Исторические науки

К ВОПРОСУ О ВЛИЯНИИ ИМИДЖА ЖЕНЩИН НА ЗДОРОВЬЕ: ЭПОХАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ С НАЧАЛА XX ВЕКА ПО НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ

Новикова Елена Викторовна¹, Фомина Дарья Константиновна²

¹Кандидат исторических наук, доцент, Институт общественных наук и международных отношений, Севастопольский государственный университет, улица Университетская 33, Севастополь, Россия, E-mail: novikovaolena@mail.ru

²Исследователь, Севастопольский экономико-гуманитарный институт (филиал), Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского, улица Шелкунова 1, Севастополь, Россия, E-mail: fomadaaa@gmail.com

Аннотация

С момента начала XX века и до настоящего времени, имидж женщин в обществе играл и продолжает играть значительную роль в вопросе их благополучия. Эпохальные изменения в социокультурной динамике, оказали значительное влияние на представления о женской красоте и её роли в обществе. В рамках данной статьи рассматривается влияние женского имиджа на физическое и психическое здоровье женщин, а также производится ретроспективный анализ изменений в этом влиянии, произошедших с начала XX века и до наших дней. В основе исследования лежит анализ трансформаций и представлений о женской красоте и их последствиях для здоровья, а также выявление специфического влияния современных стереотипов на поведение и самоидентификацию современных женщин.

Ключевые слова: социокультурные идеалы, женская красота, женское здоровье, имидж, историческая эпоха.

I. ВВЕДЕНИЕ

В современном мире женщины играют важную роль в жизни общества и развитии государства. Благополучие, здоровье и безопасность являются важным направлением государственной политики. Тем не менее есть еще вопросы, требующие нашего внимания. В первую очередь они касаются здорового образа жизни, формирования ценностных установок, развития международной кооперации женщин в сфере здравоохранения и внедрения новых технологий в сфере сбережения здоровья.

Возрастающее значение здорового образа жизни, акцент на профилактике заболеваний - это тенденция, уже захватившая развитые страны. И она дает серьезный толчок развитию индустрии здоровья и красоты — многомиллиардного рынка с огромным потенциалом.

Но наиболее важным является изменение ценностного подхода женщин к самим себе: осознание собственной уникальности и независимость от требований моды к имиджу. Именно это и делает актуальным и значимым данное исследование

Для проведения исследования были использованы монографии, материалы научных конференций, статистические данные, статьи рецензируемых научных изданий по истории, культурологии, здравоохранению.

II. МЕТОДОЛОГИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Помимо общенаучных методов исследования в работе использовались специально-исторические и культурологические методы. Ретроспективный метод позволил последовательно и системно раскрыть исторические изменения канонов женской красоты и их влияние на здоровье женщин с начала XX века и до настоящих дней. Герменевтический метод помог раскрыть особенности социокультурного пространства и выявить особые культурные смыслы народов Европы и США.

XX век в мировой истории получил название «переломный» – бешенный темп прогресса привел к коренным изменениям в экономике, политике, науке, технике и культуре. мода (как отражение происходящего с людьми), естественно, так же модифицировалась, причем с наибольшей частотой, чем в прошлых веках. Теперь, практически каждое десятилетие характеризовалось новым видением женской красоты.

На рубеже XIX и XX веков в одном из американских журналов о моде была опубликована серия иллюстраций Чарльза Дана Гибсона. На них художник изобразил девушек в типичной для того времени богемной обстановке. Образы девушек, созданные иллюстратором, настолько восхитили аудиторию журнала, что спустя всего пару месяцев каждая модница Америки и Европы стремилась уподобить себя «гибсоновской девушке» – стильно одетой, статной, соблазнительной, но в то же время самодостаточной и далеко не глупой [19]. Хотя художник и наделил своих красавиц рядом совершенно новых для женщин той эпохи личностных качеств, акцент все же преобладал на внешней оболочке – статная фигура с пышной грудью и широкими бедрами помещалась в тугий корсет. Долгая носка корсета сдавливала внутренние органы, причиняя серьезный вред здоровью. К тому же никто не соблюдал временной промежуток – не более 8 часов.

Волосы девушки были собраны в высокую причёску «буфант», чтобы подчеркнуть длинную шею. Лицо «девушки Гибсона» было очень запоминающимся благодаря графичным бровям, большим глазам с томным взглядом, тонкому длинному носу и пухлым чувственным губам [19].

Образ прекрасной и независимой (а нередко и доминирующей над мужчинами) женщины настолько полюбился в обществе, что героинь художника изображали на блюдах, пепельницах, скатертях, наволочках, сувенирных ложках, ширмах, веерах и даже на стойках для зонтиков [19].

В это же время в Европе началась эпоха немодного кино, благодаря которому идеалами для девушек стали известные киноактрисы – Сара Бернар, Лили Лангтри [5]. Вместе с этим воскресла и мода на яркий макияж (грим), который в XIX веке считался приметой куртизанок [6]. Актрисы в своих интервью на страницах модных журналов делились рецептами красоты: Элла Флетчер рекомендовала смазывать лицо белым вазелином перед нанесением макияжа, а Сара Бернар рассказывала о чудодейственных свойствах косметической ванны на основе злаков [6]. Тогда же, женщины наконец освобождаются от корсета. На это повлияло и укрепляющее свои позиции суфражистское движение, и, например, личные предпочтения прославленной американской танцовщицы Айседоры Дункан, которая еще в 1903 году выступала на публику без каких-либо утягивающих предметов гардероба [6].

Со временем женщины становятся активными, мобильными и начинают исследовать окружающий мир. Они осваивают велосипеды, конный спорт, автомобили и самолеты. Активный образ жизни способствовал укреплению здоровья «прекрасной половины» человечества.

Стандарты женской красоты в лице «гибсоновской девушки» и актрис немого кино продержались в моде около 20 лет и закончились с началом Первой мировой войны, которая внесла свои жёсткие коррективы в жизни миллионов людей. А когда к концу 1920 года большинство европейских стран, Россия и США ввели законы, предоставляющие женщинам основные гражданские права (в том числе избирательные) – началась новая эпоха, получившая название «ревущие двадцатые». С этого момента, европейская мода будет перенимать тренды из американской культуры.

На смену довоенным «девушкам Гибсона» пришли послевоенные «флэпперы» – дерзкие эмансипированные женщины, которые переняли себе многие «мужские» атрибуты, такие как короткая стрижка, одежда прямого кроя, скрывающая изгибы тела (в том числе брюки) и даже сигареты, т.к. до 20-х годов XX века курение считалось истинно «мужским занятием» [1]. Внешний образ флэпперов напоминал мальчика в платье до колен [6]: это были стройные девушки с небольшой грудью (часто бинтованной [11]) и узкими бедрами, которые носили стрижку «боб». Здесь же берет свое начало одержимость худобой и развитие диагностики расстройства пищевого питания (РПП), на регистрацию и лечение которых повлиял прогресс медицины. Столь непродуманные эксперименты со своим телом – курение, бинтование груди, жесткие диеты – все это наносило огромный вред женскому здоровью.

Женщины «ревущих двадцатых» продолжали использовать косметику, но злоупотребляли ей только аристократки, часто посещавшие светские мероприятия. Фаворитами являлись блестящие тёмные тени для век, чёрная тушь и красная (иногда розовая) помада. Не обходились и без эпатажа. Так, например, благородная итальянская маркиза Луиза Казати была крайне экстравагантной особой, которая капала себе в глаза белладонну, любила прогуливаться в компании гепардов и змей, а на публике появлялась в дизайнерских маскарадных костюмах. Те женщины, которые не могли позволить себе одежду из модных журналов – довольствовались выкройками, которые эти же журналы предоставляли, либо обращались к портнихам, услуги которых стоили недорого [6].

С началом Великой депрессии в 1929 году понятие женской привлекательности вновь изменилось. На смену блеску и эпатажу 1920-х пришла сдержанность и практичность 1930-х [5]. Идеал «кризисной эпохи» – скромная, но деятельная женщина с холодным взглядом. Дамы выходят из образа пацанки: они прекращают бинтовать грудь и вновь начинают подчеркивать изгибы своего тела с помощью неглубокого декольте и ремней. В почете все также осталась стройность, но теперь она дополнялась длинными ногами и элегантным силуэтом, который создавался при помощи рубашек и пиджаков классического кроя с приподнятыми плечами, юбок длины «миди», а также некоторых аксессуаров и украшений (бус, шарфов, боа, маленьких шляпок, сумок и т.д.) [5]. Большой популярностью начали пользоваться монохромные образы.

Лицо красавицы 1930-х вытянутое, имеет выраженные скулы, а тонкие приподнятые брови подчеркивают ясные глаза. Женщины отказались от броского макияжа и стали пользоваться неяркими румянами, темно-коричневой подводкой для глаз, черной тушью и помадой натуральных оттенков, придавая заостренную форму своим губам. Воплощением флегматичной красоты этой эпохи стала американская киноактриса шведского происхождения Грета Гарбо [5].

Важно отметить, что стандарты красоты, описанные выше, задавали представительницы элитарного класса. Они же им и следовали. Представительницам рабочего класса (которые составляли большую часть населения европейских стран, США и СССР) такая роскошь попросту была недоступна.

С началом Второй мировой войны женщины вновь оскудели в средствах выразительности: все силы и время вновь уходило на содержание семьи, работу в тылу или на выполнение фронтовых задач [14]. Девушки самостоятельно шили себе одежду, которая не отличалась изысканностью или модным кроем, а также почти не использовали косметику. Особых требований ко внешности в этот период, естественно, не было. Жива-здоровая – уже красавица.

Любопытно, что отношение к женщинам-военнослужащим после окончания войны было далеко не таким одобрительным, как к мужчинам-военнослужащим. Если последних благодарили и считали героями, то первых обвиняли в распутности и порочности, оскорбляли и публично поднимали на смех [4]. Также, именно в военный период появились феминитивы ко многим «мужским» профессиям. До этого никто не мог и подумать, что в армии могут служить летчицы, танкистки, связистки, артиллеристки и партизанки [4].

Во второй половине 1940-х «предпочтительными» стали женщины-мезоморфы – атлетичные, выносливые, с крепким здоровьем [9]. В большей степени такой критерий был связан с демографическим кризисом, который вызвал необходимость повышения рождаемости. Именно поэтому поколение 1945-1962 годов называют «бэби-бумерами».

После тусклых и голодных военных лет, в 1950-х годах, на пьедестал восходит новая женщина – кокетливая блондинка с лучезарной улыбкой, получившая название «пин-ап гёрл». Этот яркий образ узнает каждый: фигура «песочные часы» с акцентом на пышный бюст и бедра, загорелая кожа, светлые выщипанные волосы, красная помада и постоянный флирт с наблюдателем через неловкие ситуации или открытую одежду [17].

Сейчас изображения «девушек пин-ап» воспринимаются как легкая порнография, однако изначально открытки и постеры с такими девушками предназначались для поддержания боевого духа американских солдат, участвующих во Второй мировой войне [17].

Идеалом женской красоты 1950-х считается Мэрилин Монро – культовая американская киноактриса, певица, модель и социальная активистка. В свете софитов она была жизнерадостной, глуповатой и игривой женщиной, но это была лишь маска, которую она вынуждена была надевать, чтобы иметь возможность развиваться в сфере кино и обеспечивать себя.

Настоящая Мэрилин Монро, а точнее Норма Джин Мортенсон, являлась целеустремленной женщиной, профессиональной драматической актрисой (ученицей Ли Страсберга и Михаила Чехова), поклонницей классической литературы, феминисткой и защитницей прав темнокожих [13]. Однако, голливудский конвейер не пощадил её, обеспечив ей не только всемирную славу, но и депрессию, биполярное расстройство и крайне несчастную судьбу.

1960-е годы стали революционными: человек активно осваивает космос, рок-н-ролл становится одним из самых популярных жанров музыки, продолжается гонка вооружений, среди женщин повсеместно распространяются идеи феминизма, а в США выпускаются первые противозачаточные таблетки [15]. Последнее событие приводит к сексуальной революции – культурно-политическому явлению, продвигающему гласность, естественность, разнообразие и красоту половых отношений.

Благодаря развитию медицины и методов контрацепции, мужчины и женщины перестали воспринимать секс как способ продолжения рода и начали стремиться к получению удовольствия от этого процесса. Тогда же, чуть ли не впервые, женщины перестали быть второстепенной фигурой в семье и в интимной жизни [15]. Также, они стали носить мини-юбки и стрижки «пикси», добавляли в образы яркие атрибуты (цветные колготки, крупные геометрические украшения) и активно пользовались косметикой (очень популярны были накладные ресницы) [8].

1960-е также характеризуются модой на экстремальную худобу. Истинными красотками считались девушки, вес которых не превышал 45 кг. В ту эпоху законодателем стиля был Лондон, в котором и родились известнейшие иконы красоты шестидесятых – киноактриса Одри Хепберн и супермодель Лесли Хорнби, она же «Тви́гги» [8]. Эти женщины отличались большими «оленьими» глазами, чуть вздернутым носом, немного пухлыми яркими губами и, конечно же, телосложением девочки-подростка. Добиться такой же внешней «хрупкости» многие девушки пытались с помощью изнуряющих тренировок и жестких диет. Естественно, из-за этого, количество пациенток с РПП в клиниках Европы и США резко возросло.

В начале 1970-х годов случился расцвет субкультуры хиппи. «Дети цветов» распространяли идеи об освобождении души через употребление наркотических веществ, о свободной полигамной любви, о пацифизме, о вегетарианстве, о жизни коммунами и о независимости от денег и успеха. Они также были крайне творческими людьми, увлекались восточной философией и религией, мистикой и эзотерикой [10].

Все эти настроения, конечно же, повлияли и на модель новой привлекательной женщины. Она – все еще худощавая и андрогинная, однако теперь ей нужно быть не ниже 170 см, иметь крупные, широко посаженные глаза и длинные вьющиеся волосы натурального цвета [14]. Воплощением красавицы 1970-х считается англо-французская актриса и певица Джейн Биркин.

Вместе с популяризацией вегетарианства и худобы участились случаи госпитализации девушек с анорексией. Не редким явлением были и передозировки от слабительных или гормональных препаратов.

С наступлением в 1980-х начинается расцвет эпохи диско. Однако, диско было не только музыкальным жанром, но и особым мировоззрением. Его характеризовали энергичность, гламур и гибкая пластика.

Так как посещение дискотек было чуть ли не основным занятием молодёжи того времени, внешний вид являлся, пожалуй, важнейшей частью личного образа. Идеальная женщина 1980-х – высокая, загорелая, атлетичная [7], с не слишком широкими бедрами, но с выразительной грудью. Популярностью пользовались женские стрижки «маллет» и «каскад», а также укладки с крупным начесом и химической завивкой. В макияже отдавалось предпочтение «смоки айс», перламутровым теням для век и помаде цвета фуксии. Тогда же, по телевидению массово транслировали передачи с упражнениями по бодибилдингу и аэробике [7], которые гарантировали зрительницам подтянутое тело, как у супермодели Синди Кроуфорд или у актрис из популярного американского телесериала «Спасатели Малибу».

В выборе одежды отдавалось предпочтение всевозможным брендовым вещам – длинным платьям с глубоким вырезом на груди, юбкам и брючным костюмам «Halston», а также спортивной одежде «Nike», «Reebok» или «Adidas». Внимание девушек так же приковывалось к дизайнерским украшениям от «Bulgari», «JAR» и «Gucci». Особой популярностью пользовались сияющие и блестящие предметы гардероба, добавляющие в образ футуристическое настроение. Иконой стиля 1980-х по праву считается американская поп-певица и танцовщица Мадонна.

В начале 1990-х в обществе нарастало недовольство гламуром. Чрезмерный шик, став слишком демонстративным, мозолил глаза большинству европейцев и американцев. На смену диско пришел гранж – философия «богатой бедности». Популяризирует этот стиль гранж-икона и британская супермодель – Кейт Мосс, яркая представительница типажа «героиновый шик» [16]. Такое название в мире моды появилось отнюдь не случайно. В конце XX века стоимость героина в США резко упала, из-за чего его употребление стало общедоступным и даже поощряемым.

Кейт Мосс была идеалом для миллионов женщин во всем мире. При росте 170 см (который для модели считается низким) и весе 45 кг, ее параметры были эталонными – «90-60-90» [11]. Она была худощавой, бледнокожей, плоскогрудой, длинноногой и светловолосой. Девушка также обладала выразительными чертами лица – зеленые глаза с прищуром, тонкие «строгие» брови, высокие скулы и пухлые губы. Макияж в то время либо не носили, либо еле заметно пользовались блеском для губ, тушью и пудрой. Однако, одержимость поклонниц супермодели «героиновым шиком» привела к тому, что на период с 1990 г. по 2000 г. в США и Европе пришелся пик смертности от анорексии [20]. Подавляющим большинством умерших являлись девочки в возрасте 14-19 лет. Гранжевый протест продлился недолго, и в начале XXI века в моду вновь вернулся гламур. На это повлиял расцвет поп-культуры и глобализации, а также повсеместное внедрение Интернета и развитие социальных сетей. Законодательницами женской моды и красоты «нулевых» считаются известные американские исполнительницы Бритни Спирс, Пэрис Хилтон, Кристина Агилера, Дженнифер Лопес и Бейонсе. Все они были подтянутыми, загорелыми (зачастую при помощи солярия) и светловолосыми девушками с выразительной грудью и бедрами.

Они же популяризировали открытую и облегчающую одежду [7] – джинсовые или кожаные мини-юбки, топы с глубоким декольте, скинни-брюки на низкой посадке и культовый розовый велюровый спортивный костюм. Розовый являлся самым модным цветом того времени. Его следовало сочетать со всевозможными блестящими предметами гардероба.

Трендом в макияже являлись легкие «смоки айс», помада светлых телесных оттенков или масляные блески для губ, а также тонкие графичные брови (иногда татуаж) [7].

С 2000-х годов крайне востребованными стали пластические операции. Музыка, кино и реклама вели настолько агрессивную пропаганду идеала красоты женщинам, что те готовы были лечь под нож, чтобы исправить свои «дефекты». Наибольшим спросом пользовались (и пользуются до сих пор) увеличение груди, ринопластика, липосакция и подтяжка лица. В это же время не прекращается рост численности женщин с диагностированным РПП – они все так же истязают себя диетами и чрезмерной физической нагрузкой.

После выхода в 2008 году в мировой прокат фильма «Сумерки» популярность смуглой кожи упала. В 2010-е годы иконой стиля и красоты стала американская киноактриса Анджелина Джоли (последние 5 лет страдающая от анорексии). Стройное тело, кожа оливкового цвета, приподнятые брови с изломом, большие глаза с пушистыми длинными ресницами, высокие скулы и, конечно же, пухлые губы – всеми этими чертами стремились обладать сотни миллионов женщин.

В это время активно развивается сфера бьюти-услуг: наращивание волос и ресниц, коррекция бровей, маникюр и педикюр, а также «уколы красоты» и всевозможные косметологические процедуры. Вследствие повышенного недовольства своим телом и неуверенности в себе, пластическая операция, как минимум, одной части тела становится мечтой практически каждой девушки. Даже возможные осложнения после «коррекции», к которым относятся внутренние отеки, смещение органов, некроз тканей, кровотечения, инфекция, нарушение функций дыхания, повреждение нервных узлов и асимметрия [2] не останавливают многих женщин. Те, кто не может позволить себе, например, липосакцию – пользуются «домашними» методами: от 35% до 57% девочек-подростков голодают, самостоятельно вызывают рвоту и принимают таблетки для похудения или слабительные в надежде сбросить «лишние» киллограммы [12].

Огласка данной проблемы врачами, родителями и, конечно же, фем-активистками привела к тому, что с 2020 года в моду вошли естественность и разнообразие женских типажей.

В настоящее время социальные сети являются главными распространителями «уникальной красоты»: привлекательными стали темнокожие женщины, полные женщины, женщины с инвалидностью или редкими заболеваниями, женщины с проблемной кожей и т.д.. Однако, разнообразие воспринимается все еще не как правило, а как допустимая вариация. Большинство модных журналов, фильмов, музыкальных клипов и рекламы продолжают продвигать высоких, стройных, светлокожих и светловолосых женщин, которые модифицировали свою внешность с помощью пластической хирургии.

В 2019 году титул «самой красивой женщины мира», по мнению британского хирурга Джулиана Де Сильва, получила американская супермодель Белла Хадид, пропорции лица которой максимально приближены к «золотому сечению», выявленному Пифагором. Однако, тот факт, что девушка подвергалась пластическим операциям – умалчивается.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На данный момент времени большинство женщин стараются следовать идеалу «природной красоты», однако бьюти-индустрия, конечно же, предлагает «подправить» несколько деталей, чтобы стать «совершенно натуральной»: эпиляция тела, лифтинг лица, окрашивание, липосакция, инъекционные процедуры – продолжать можно бесконечно.

Более того, если раньше «привлекательной» нужно быть для мужчины, то теперь «привлекательной» нужно быть для себя. Таким образом, индустрия моды и красоты зарабатывает миллиарды долларов на закомплексованности половины населения планеты. Сервис размещения онлайн-объявлений «Авито» выяснил, что в 2019 году москвички тратили, в среднем, 8 700 рублей в месяц на услуги красоты [18]. Однако, в эту сумму не вошли данные о покупке декоративной и уходовой косметики. Никто из индустрии красоты или моды, сегодня, не стремится украсить женщин или сделать их более уверенными в себе – главной целью является заработок и только заработок.

Женщины сегодня, как и несколько тысячелетий назад, подвержены пропаганде «идеала красоты» потому, что патриархальное устройство общества почти не позволяет им вырваться из роли «прекрасного пола».

Для того, чтобы врачи перестали регистрировать 10 200 преимущественно женских, смертей в год от анорексии [12] – необходимо повсеместно внедрить модель воспитания девочек, которая не будет ориентироваться исключительно на их социальную валидацию в качестве «красотки». Осознание женщинам всех возрастов, что идеал – крайне непостоянное и слишком прибыльное для общественной элиты понятие. Ведь важно не стремление к недостижимому эстетическому идеалу, а внутренняя гармония, которая является залогом истинной независимости, самодостаточности и уверенности женщины в себе.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверьянова О. Н. Ман Рэй, Женщина, курящая сигарету (1920). История одного образа / О. Н. Аверьянова. Искусствознание. 2017. Номер 2. С. 84-107.

Агаджанова К. В. Негативные последствия пластических операций. Colloquium-Journal. 2019. Номер 27-3(51). С. 5-6.

Алексиевич С.А. У войны не женское лицо. М.: Время, 2020. 352 с.

Алексеев Л. В. Социология моды: классический социологический дискурс о моде. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2012. Номер 6. С. 284-288.

Алябьева Л.А. Как воспитать организатора совершенного дома и будущую мать крепких и красивых детей: дискуссии о женщине и спорте в викторианской Англии. Новое Литературное Обозрение, Номер 70. 2004. С. 94-128.

Блекмен, Келли. 100 лет моды. М : КоЛибри, 2013. 400 с.

Гаврилин, К. Н. Бунт 1960-х: революция в моде и ее новейшие последствия. Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА. 2020. Номер 2-2. С. 340-353.

Журавлёв С., Гронов Ю. Мода по-советски: роскошь в стране дефицита. М.: Издательство «ИстЛит», 2019. 624 с.

Израелян Е. В. Субкультура хиппи: история и современность. Социогуманитарный вестник Кемеровского института (филиала) РГТЭУ. 2009. Номер 1(3). С. 78-80.

Лемеш К.И. Обзор стандартов женской красоты. Система ценностей современного общества. 2016. Номер 45. С. 112-118.

Леонов С. Д. Мировая статистика расстройств пищевого поведения [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL <https://xn--80aaobgib9abaddafqx1a.xn--p1ai/mirovaya-statistika-rasstroystv-pischevogo- povedeniya/> (дата обращения 04.08.2023)

Монро М. Мэрилин Монро. Страсть, рассказанная ею самой. Москва: Яуза-Пресс, 2012. (Уникальная автобиография женщины-эпохи). Режим доступа: URL <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19869934> (дата обращения: 04.08.2023).

Погонцева Д.В. Культурно-историческая динамика представлений о женской красоте. Человек и культура. 2014. Номер 5. С. 67-85.

Райх В. Сексуальная революция. СПб., М., 1997. 352 с.

Скрябина Т. Л. Феномен Кейт Мосс: персона и миф в современной британской культуре. Культурология. 2017. Номер 4(83). С. 167-180.

Чефранова В. А. Мифы образа М. Монро в масс-медиа. Слово. Словесность. Словесник: Материалы Международной научно-практической конференции преподавателей и студентов, посвященной Году народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, Рязань, 21 апреля 2022 года. Рязань: Индивидуальный предприниматель Коняхин Александр Викторович, 2022. С. 404-406.

Ясакова Е. А. Сколько денег женщины тратят в салонах красоты [Электронный ресурс]. Российская газета. 2019.

Patterson, Martha H. *Beyond the Gibson Girl: Reimagining the American New Woman, 1895 – 1915*. University of Illinois Press, 2005. 248 p.

Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. *Curr Psychiatry Rep*. 2012 Aug; 14 (4): Pp. 406-14. doi: 10.1007/s11920-012-0282-y.

ON THE ISSUE OF THE IMPACT OF WOMEN'S IMAGE ON HEALTH: EPOCH-MAKING FEATURES FROM THE BEGINNING OF THE XX CENTURY TO THE PRESENT

Novikova, Elena Viktorovna¹, Fomina, Daria Konstantinovna²

¹Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Institute of Social Sciences and International Relations, Sevastopol State University, 33, Universitetskaya Street, Sevastopol, Russia,
E-mail: novikovaolena@mail.ru

²Researcher, Sevastopol Institute of Economics and Humanities (branch), Crimean Federal University is named after Vernadskogo V.I., 1, Shelkunova Street, Sevastopol, Russia,
E-mail: fomadaaa@gmail.com

Abstract

From the beginning of the twentieth century to the present, the image of women in society has played and continues to play a significant role in their well-being. Epochal changes in socio-cultural dynamics have had a significant impact on perceptions of female beauty and its role in society. This article examines the impact of women's image on women's physical and mental health and retrospectively analyzes changes in this impact from the early twentieth century to the present day. The study is based on the analysis of transformations and perceptions of female beauty and their consequences for health, as well as the identification of the specific influence of modern stereotypes on the behavior and self-identification of modern women.

Keywords: socio-cultural ideals, female beauty, women's health, image, historical epoch.

REFERENCE LIST

Averyanova O. N. Man Rej, ZHenshchina, kuryashchaya sigaretu (1920). Istoriya odnogo obraza / O. N. Aver'yanova. Iskusstvoznanie. 2017. Nomer 2. S. 84-107.

Agadzhanova K. V. Negativnye posledstviya plasticheskikh operacij. Colloquium-Journal. 2019. Nomer 27-3(51). S. 5-6.

Aleksievich S.A. U vojny ne zhenskoe lico. M.: Vremya, 2020. 352 s.

Alekseenko L. V. Sociologiya mody: klassicheskij sociologicheskij diskurs o mode. Aktual'nye problemy gumanitarnyh i estestvennyh nauk. 2012. Nomer 6. S. 284-288.

Alyab'eva L.A. Kak vospitat' organizatora sovershennogo doma i budushchuyu mat' krepkih i krasivyh detej: diskussii o zhenshchine i sporte v viktorianskoj Anglii. Novoe Literaturnoe Obozrenie, Nomer 70. 2004. S. 94-128.

Blekmen, Kelli. 100 let mody. M : KoLibri, 2013. 400 s.

Gavrilin, K. N. Bunt 1960-h: revolyuciya v mode i ee novejschie posledstviya. Dekorativnoe iskusstvo i predmetno-prostranstvennaya sreda. Vestnik MGHPA. 2020. Nomer 2-2. S. 340-353.

ZHuravlyov S., Gronov YU. Moda po-sovetski: roskosh' v strane deficita. M.: Izdatel'stvo «IstLit», 2019. 624 s.

Izraelyan E. V. Subkul'tura hippy: istoriya i sovremennost'. Sociogumanitarnyj vestnik Kemerovskogo instituta (filiala) RGTEU. 2009. Nomer 1(3). S. 78-80.

Lemesh K.I. Obzor standartov zhenskoj krasoty. Sistema cennostej sovremennogo obshchestva. 2016. Nomer 45. S. 112-118.

Leonov S. D. Mirovaya statistika rasstrojstv pishchevogo povedeniya [Elektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: URL <https://xn--80aaobgib9abaddafqx1a.xn--p1ai/mirovaya-statistika-rasstrojstv-pischevogo-povedeniya/> (data obrashcheniya 04.08.2023)

Monro M. Merilin Monro. Strast', rasskazannaya eyu samoj. Moskva: YAuzha-Press, 2012. (Unikal'naya avtobiografiya zhenshchiny-epohi). Rezhim dostupa: URL <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19869934> (data obrashcheniya: 04.08.2023).

Pogonceva D.V. Kul'turno-istoricheskaya dinamika predstavlenij o zhenskoj krasote. CHelovek i kul'tura. 2014. Nomer 5. S. 67-85.

Rajh V. Seksual'naya revolyuciya. SPb., M., 1997. 352 s.

Skryabina T. L. Fenomen Kejt Moss: persona i mif v sovremennoj britanskoj kul'ture. Kul'turologiya. 2017. Nomer 4(83). S. 167-180.

CHefranova V. A. Mify obraza M. Monro v mass-media. Slovo. Slovesnost'. Slovesnik: Materialy Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii prepodavatelej i studentov, posvyashchennoj Godu narodnogo iskusstva i nematerial'nogo kul'turnogo naslediya narodov Rossii, Ryazan', 21 aprelya 2022 goda. Ryazan': Individual'nyj predprinimatel' Konyahin Aleksandr Viktorovich, 2022. S. 404-406.

YAsakova E. A. Skol'ko deneg zhenshchiny tpatyat v salonah kpasoty [Elektronnyj resurs]. Possijskaya gazeta. 2019.

Patterson, Martha H. Beyond the Gibson Girl: Reimagining the American New Woman, 1895 – 1915. University of Illinois Press, 2005. 248 p.

Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology of eating disorders: incidence, prevalence and mortality rates. Curr Psychiatry Rep. 2012 Aug; 14 (4): Pp. 406-14. doi: 10.1007/s11920-012-0282-y.